

CORRECTION OF HEMOSTASIS AND HEMOREOLOGY USING INTRAVENOUS LASER IRRADIATION OF BLOOD IN THE PERIOPERATIVE PERIOD WITH INDIRECT REVASCULARIZATION IN PATIENTS WITH THROMBOANGIITIS OBLITERATING IN THE STAGE OF CRITICAL ISCHEMIA

Kosayev J.V.,

*Candidate of Medical Sciences, Chief Researcher, Department of Vascular Surgery .
Scientific Center of Surgery named after Acad. M.A.Topchubasheva, Baku, Azerbaijan*
ORCID ID: [https // orcid.org / 0000-0001-6625-2698](https://orcid.org/0000-0001-6625-2698)

Hasanov I.A.,

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department , Department of Sport Medicine and Rehabilitation;
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sports, Baku, Azerbaijan*
ORCID ID: [https // orcid.org / 0000-0002-2040-6580](https://orcid.org/0000-0002-2040-6580)

Abushov N.S.,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Vascular Surgery.
Scientific Center of Surgery named after Acad. M.A.Topchubasheva, Baku, Azerbaijan*
ORCID ID: [https // orcid.org / 0000-0002-5978-7800](https://orcid.org/0000-0002-5978-7800);

Taghi-zade G.T.,

*Candidate of Medical Sciences, Chief Researcher, Department of Vascular Surgery,
Scientific Center of Surgery named after Acad. M.A.Topchubasheva, Baku, Azerbaijan*
ORCID ID: [https // orcid.org / 0000-0002-8913-0674](https://orcid.org/0000-0002-8913-0674)

Ibrahimova F.R.

*Junior Researcher, Department of Vascular Surgery,
Scientific Center of Surgery named after Acad. M.A.Topchubasheva, Baku, Azerbaijan*
ORCID.ID: [https // orcid.org / 0000-0002-3830-4737](https://orcid.org/0000-0002-3830-4737)

КОРРЕКЦИЯ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОРЕОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ ТРОМБАНГИИТОМ В СТАДИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ

Косаев Ж.В.,

*Кандидат медицинских наук, главный научный сотрудник отделения сосудистой хирургии .
Научный центр хирургии им. акад. М.А.Топчубашева, Баку, Азербайджан*
ORCID ID: [https // orcid.org / 0000-0001-6625-2698](https://orcid.org/0000-0001-6625-2698)

Гасанов И.А.,

*Доктор медицинских наук, доцент,
Заведующий кафедрой, кафедра спортивной медицины и реабилитации;
Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта,
Баку, Азербайджан*
ORCID ID: [https // orcid.org / 0000-0002-2040-6580](https://orcid.org/0000-0002-2040-6580)

Абушов Н.С.,

*Доктор медицинских наук, профессор,
Руководитель отделения сосудистой хирургии.
Научный центр хирургии им. акад. М.А.Топчубашева, Баку, Азербайджан*
ORCID ID: [https // orcid.org / 0000-0002-5978-7800](https://orcid.org/0000-0002-5978-7800);

Таги-заде Г.Т.,

*Кандидат медицинских наук, главный научный сотрудник отделения сосудистой хирургии,
Научный центр хирургии им. акад. М.А.Топчубашева, Баку, Азербайджан*
ORCID ID: [https // orcid.org / 0000-0002-8913-0674](https://orcid.org/0000-0002-8913-0674)

Ибрагимова Ф.Р.

*Младший научный сотрудник, отделение сосудистой хирургии,
Научный центр хирургии им. акад. М.А.Топчубашева, Баку, Азербайджан*
ORCID.ID: [https // orcid.org / 0000-0002-3830-4737](https://orcid.org/0000-0002-3830-4737)

Abstract

Objective: To study changes in hemostasis and hemorheology in patients with thromboangiitis obliterating (OT) in the stage of critical ischemia (CI) and the possibility of their correction using intravenous laser irradiation of blood (ILIB) in the perioperative period with indirect revascularization. **Material and methods of research:** A

prospective controlled clinical trial was conducted in 135 patients with OT in the CI stage. Due to the impossibility of conducting shuntable operations, 69 patients (the main group) underwent indirect revascularization: lumbar sympathectomy and revascularizing osteotripanation separately and in combination. A large amputation was performed in 3 patients. In the main group in the perioperative period, ILIB was carried out simultaneously with the standard treatment. In this group, 66 (95.7%) patients managed to preserve the supporting function of the limb. In 66 (44.6%) patients (control group), complex conservative and general surgical treatment was performed. In this group, 19 (28.8%) patients had large amputations at the level of the lower leg and thigh. In 47 (71.2%) patients, it was possible to preserve the supporting function of the limb. In dynamics, the parameters of hemostasis (fibrinogen, fibrinolytic activity, fibrin degradation products, antithrombin-III activity) and hemorheology (deformability of erythrocytes-DE, von Willebrand-FV factor, thrombo-leukocyte aggregates - TLA) were studied. Indicators of hemostasis and hemorheology parameters were compared with identical parameters of 48 practically healthy individuals ("reference group"). **Results:** Upon admission to the clinic in patients with OT in the CI stage, a sharp change in hemostasis towards hypercoagulation and a deterioration in hemorheology were detected. The inclusion of VLOK in the complex of therapeutic measures in the perioperative period with indirect revascularization led to the leveling of all indicators of the coagulation system ($p < 0.01-0.001$; $r = 0.3 - 0.5$) and hemorheology (for DE - $p < 0.001$; $r = 0.5$; for FV - $p < 0.01$; $r = 0.4$ and for TLA - $p < 0.001$; $r = 0.6$). **Conclusions.** The use of ILIB together with standard treatment in the perioperative period with indirect revascularization reliably corrects hemostasis and hemorheology in patients with OT in the CI stage.

Аннотация

Цель: Изучить изменения гемостаза и гемореологии у больных с облитерирующим тромбангиитом (ОТ) в стадии критической ишемии (КИ) и возможности их коррекции с применением внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) в периоперационном периоде при непрямо́й рева́скуляризации. **Материал и методы исследования:** Проведено проспективное контролируемое клиническое исследование у 135 больных с ОТ в стадии КИ. Из-за невозможности проведения шунтабельных операций 69 больным (основная группа) была проведена непрямо́я рева́скуляризация: поясничная симпатэкто́мия и рева́скуляризи́рующая остеотрепанация в отдельности и в сочетании. Большая ампутация выполнена у 3 пациентов. В основной группе в периоперационном периоде одновременно со стандартным лечением проводилось ВЛОК. В этой группе у 66(95,7%) пациентов удалось сохранить опорную функцию конечности. У 66(44,6%) пациентов (контрольная группа) проводилось комплексное консервативное и общехирургическое лечение. В этой группе у 19(28,8%) пациентов выполнены большие ампутации на уровне голени и бедра. У 47(71,2%) пациентов удалось сохранить опорную функцию конечности. В динамике изучали параметры гемостаза (фибриноген-Ф, фибринолитическая активность-ФА, продукты деградации фибрина-ПДФ, активность антитромбина –III- АА - III) и гемореологии (деформабельность эритроцитов-ДЭ, фактор Виллебранда-ФВ тромбо-лейкоцитарные агрегаты – ТЛА). Показатели параметров гемостаза и гемореологии сравнивали с идентичными параметрами 48 практически здоровых лиц («референсная группа»). **Результаты.** При поступлении в клинику у больных с ОТ в стадии КИ выявлено резкое изменения гемостаза в сторону гиперкоагуляции и ухудшение гемореологии. Включение ВЛОК в комплекс лечебных мероприятий в периоперационном периоде при непрямо́й рева́скуляризации приводило к нивелированию всех показателей свертывающей системы ($p < 0,01-0,001$; $r = 0,3 - 0,5$) и гемореологии (для ДЭ – $p < 0,001$; $r = 0,5$; для ФВ - $p < 0,01$; $r = 0,4$ и для ТЛА - $p < 0,001$; $r = 0,6$). **Вывод.** Использование ВЛОК вместе с стандартным лечением в периоперационном периоде при непрямо́й рева́скуляризации достоверно корректирует гемостаз и гемореологию у больных с ОТ в стадии КИ.

Keywords: thromboangiitis obliterans, critical ischemia of the lower extremities, indirect revascularization, hemostasis, hemoreology, intravenous laser irradiation of blood.

Ключевые слова: облитерирующий тромбангиит, критическая ишемия нижних конечностей, непрямо́я рева́скуляризация, гемостаз, гемореология, внутривенное лазерное облучение крови.

Облитерирующие заболевания встречаются у 3% населения. Прогрессирование стено-окклюзирующего процесса артерий приводит к развитию критической ишемии нижних конечностей (КИ) в 35-65% случаев [9]. В патогенезе развития КИ немаловажную роль играют нарушения в системе гемостаза и гемореологии. Тяжелая степень хронической ишемии конечности характеризуется активацией прокоагулянтной и угнетением антикоагулянтной системы, нарушением гемореологии [3,8,10,16]

Вопросы лечения больных с КИ остаются актуальной проблемой сосудистой хирургии. Прямые методы рева́скуляризации остаются приоритетными в хирургическом лечении больных с

КИ. При дистальном поражении артерий и невозможности проведения шунтабельных операций для сохранения конечности, как альтернатива к ампутации, применяются непрямо́е методы рева́скуляризации. Эффективность непрямо́е методов рева́скуляризации во многом зависит от степени стимуляции периферического кровообращения и улучшения микроциркуляции в результате нормализации нарушений гемостаза и гемореологии, коррекция которых проводится антикоагулянтами, антиагрегатными препаратами и немедикаментозными способами [5,9]. В литературе имеются сообщения об эффективности применения внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) в комплексном лечении больных с заболеваниями

периферических артерий и критической ишемией нижних конечностей [1,2,4,5,6,7].

Цель исследования. Изучить изменения гемостаза и гемореологии у больных с облитерирующим тромбангиитом (ОТ) в стадии критической ишемии (КИ) и возможности их коррекции с применением ВЛОК в периоперационном периоде при непрямо́й рева́скуляризации.

Материал и методы исследования. Проведено проспективное контролируемое клиническое исследование. На проведение данного исследования было получено разрешение Этического комитета Научного Центра Хирургии им. акад. М.А. Топчубашова. Все пациенты перед началом лечения были ознакомлены со всеми аспектами хирургического лечения и перед включением в него подписали соответствующее информационное согласие.

Исследование проводилось у 135 больных с ОТ в стадии КИ, находившихся на стационарном лечении в отделении сосудистой хирургии Научного Центра Хирургии им. акад. М.А. Топчубашова, в возрасте от 28 до 59-х лет. Мужчин -128(94,8%), женщин – 7(5,2%). Длительность развития критической ишемии составляла от 2-х мес. до 6-х лет. У всех больных диагностирована III - IV степень хронической ишемии по классификации Fontane-Покровского. Неинвазивными методами исследования и мультиспиральной компьютерно-томографической ангиографией у всех больных выявлена нереконструктабельная окклюзия бедренно-подколенно-тибиального и тибиа́льно-стопного сегментов артерий.

Из-за невозможности проведения шунтабельных операций 69 больным (основная группа) была проведена непря́мая рева́скуляризация: ПСЭ у 27 пациентов; ПСЭ с малой ампутацией у 17 пациентов; ПСЭ с большой ампутацией у 3 пациентов; ПСЭ + РОТ у 16 пациентов; РОТ у 6 пациентов. В основной группе в периоперационном периоде одновременно со стандартным лечением проводилось внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК). ВЛОК проводилось аппаратом «Мустанг 2000» в следующих параметрах: длина волны -0,063 мкм, мощность лазерного излучения в конце световода - 5 мВт, экспозиция – 30 мин., курс лечения -10-12 сеансов. В этой группе у 66(95,7%) пациентов удалось сохранить опорную функцию конечности.

У 66(44,6%) пациентов (контрольная группа) из-за отказа больных от непря́мой рева́скуляриза-

ции и при наличии противопоказаний к этим операциям проводилось комплексное консервативное и общехирургическое лечение. В этой группе у 33(50%) пациентов выполнены малые ампутации (экзартикуляция пальцев с резекцией головки плюсневых костей, трансметатарсальная ампутация), у 19(28,8%) пациентов - большие ампутации на уровне голени и бедра. У 14(21,2%) пациентов некротическая рана на стопе зажила. В этой группе в ближайшем периоде удалось сохранить опорную функцию конечности у 47(71,2%) пациентов. В контрольной группе в периоперационном периоде проводилось стандартное лечение.

По длительности и степени хронической ишемии, по возрасту и полу, по характеру стено-окклюдозных артерий и сопутствующих заболеваний обеих группы были сопоставимы.

При поступлении в клинику и в конце стационарного лечения нами изучены параметры гемостаза [фибриноген (Ф), фибринолитическая активность(ФА), продукты деградации фибрина(ПДФ), активность антитромбина- III(АА- III)] и гемореологии [деформабельность эритроцитов(ДЭ), фактор Виллебранда (ФВ), тромбо-лейкоцитарные агрегаты (ТЛА) в периферической крови].

Полученные данные были обработаны с вычислением средней арифметической (М), ее средней ошибки (m), коэффициента корреляции (r) и критерия согласия Пирсона (χ^2) при уровне вероятности $P=0,95$ ($p<0,05$). [12,17].

Результаты и их обсуждение. При поступлении в клинику, в сравнении с показателями референсной группы, у больных с ОТ в стадии КИ наблюдали активацию прокоагулянтной системы и угнетение противосвертывающей системы. (Табл.1). Так, у больных обеих клинических групп наблюдали резко выраженное повышение уровня Ф соответственно на 40,9% ($p < 0,05$), 42,5% ($p < 0,05$), ПДФ – соответственно на 2,33 раза ($p < 0,05$), 2,4 раза ($p < 0,05$), зафиксировано резкое уменьшение уровня ФА соответственно на 39,8% ($p < 0,05$), 39,7% ($p < 0,05$), АА-III – соответственно на 24,5% ($p < 0,05$), 23,1% ($p < 0,05$).

В контрольной группе больных перед выпиской из стационара констатируется незначительная положительная динамика коагулологических показателей. Так, наблюдали тенденцию к уменьшению уровня показателей Ф, ПДФ соответственно на 7,3% ($p>0,05$), 14,3% ($p>0,05$), тенденцию к увеличению уровня ФА., АА-III соответственно на

Таблица 1

Динамика показателей гемостаза в зависимости от характера лечения в периоперационном периоде при непря́мой рева́скуляризации ($M\pm m; p<0,05$) ($M\pm m; p<0,95$)

Показатели	Группы исследования	Референсная группа n=48	Контрольная группа n=66		Основная группа n=69	
			А	Б	А	Б
Фибриноген(мг/л)		12,7±1,1	17,9±1,4	16,6±1,2	18,1±1,5	14,2±1,3*
Фибринолитическая активность (%)		12,1±1,0	7,4±0,4	8,6±0,6*	7,3±0,3	9,2±0,5*
Продукты деградации фибрина(мкг/л)		8,4±0,75	19,6±1,6	16,8±1,3	20,2±1,7	12,4±1,4*
Активность антитромбина-III (%)		100,8±8,1	76,1±5,9	81,3±6,2	77,5±5,6	93,2±6,1*

Примечание : контрольная группа - проведение стандартной терапии; основная группа -проведение стандартной терапии + внутривенное лазерное облучение крови.

А – результаты при поступлении в клинику; Б – результаты в конце стационарного лечения;

*-Изменение показателей внутри группы при поступлении и в конце стационарного лечения по горизонтальной линии статистически достоверно ($p < 0,05$).

16,2% ($p < 0,05$), 6,8% ($p > 0,05$) (Табл. 1). В основной группе больных отмечено достоверное нивелирование показателей гемостаза. В сравнении с исходными данными в конце стационарного лечения наблюдали снижение уровня Ф и ПДФ соответственно на 21,5% ($p < 0,05$), 38,7% ($p < 0,05$), нарастание уровня ФА., АА-III соответственно на 26,0% ($p < 0,05$), 20,3% ($p < 0,05$).

Нами проведена статистическая обработка с вычислением коэффициента корреляции (r) и критерия согласия Пирсона (χ^2) при уровне доверительной вероятности $P=0,95$ ($p < 0,05$). (Табл.2).

Таблица 2

Взаимосвязь изменения показателей гемостаза с характером лечения в периоперационном периоде при непрямо́й рева́скуляриза́ции (χ^2 ; p ; r)

Показатели	Группы исследования	Контрольная группа n=66	Основная группа n=69	
			уменьшен	без изменения
Фибриноген	уменьшен	32	51	$\chi^2=9,210$ $p < 0,01$ $r=0,3$
	без изменения	34	18	
Фибринолитическая активность	повышен	31	53	$\chi^2=12,780$ $p < 0,001$ $r=0,5$
	без изменения	35	16	
Продукты деградации фибрина	уменьшен	29	52	$\chi^2=13,878$ $p < 0,001$ $r = 0,5$
	без изменения	37	17	
Активность антитромбина-III	повышен	31	50	$\chi^2=9,135$ $p < 0,01$ $r = 0,3$
	без изменения	35	19	

Примечание. Контрольная группа - проведение стандартной терапии; Основная - проведение стандартной терапии + внутривенное лазерное облучение крови.

Как видно из таблицы, связь между всеми показателями гемостаза и характером лечения в периоперационном периоде при непрямо́й рева́скуляриза́ции статистически значима ($p < 0,01 - 0,001$) и между ними имеется средняя корреляция ($r=0,4-0,6$). В основной группе с АА-III и характером лечения в периоперационном периоде имеется слабая корреляционная связь ($r = 0,3$).

При поступлении в клинику в сравнении с показателями «референс»-ной группы у больных всех клинических групп (контрольная и основная группы) наблюдали выраженное нарушение гемореологии: уменьшение ДЭ соответственно на 24,9% ($p < 0,05$), 27,0% ($p < 0,05$), повышение ФВ – соответственно на 20,6% ($p < 0,05$), 21,2% ($p < 0,05$),

ТЛА в периферической крови выявлены соответственно у 62(93,9%) и 65(94,2%) больных.

При повторном исследовании у больных контрольной группы повышение ДЭ (на 6,3%) оказалось недостоверной ($p > 0,05$), а у больных основной группы ДЭ достоверно ($p < 0,05$) повысилась на 21,7% ($p < 0,05$) (Табл.3). При повторном исследовании у пациентов контрольной группы наблюдали только тенденцию в коррекции ФВ (уменьшение на 6,7%; $p > 0,05$), а у контингента основной группы – умеренное (на 13,5%), но достоверное уменьшение ($p < 0,05$). В контрольной и основной группах перед выпиской из стационара при повторном исследовании ТЛА в периферической крови обнаружены соответственно у 41(62,1%) и 17(24,6%) больных.

Таблица 3

Динамика показателей гемореологии в зависимости от характера лечения в периоперационном периоде при непрямо́й рева́скуляриза́ции ($M \pm m$; $p < 0,05$)

Показатели	Группы исследования	Референсная группа n=48	Контрольная группа n=66		Основная группа n=69	
			А	Б	А	Б
Деформабельность эритроцитов (%)		1,89±0,16	1,42±0,11	1,51±0,13	1,38±0,11	1,68±0,15*
Фактор Виллебранда (%)		114,8±9,9	138,5±6,6	129,2±5,9	139,1±7,2	120,3,2±6,9*
Тромбо-лейкоцитарные агрегаты		у 3(6,3%) больных	у 62(93,9%) больных	у 41(62,1%) больных	у 65(94,2%) больных	у 17(26,2%) больных

Примечание: контрольная группа - проведение стандартной терапии; основная группа - проведение стандартной терапии + внутривенное лазерное облучение крови;

А – результаты при поступлении в клинику; Б – результаты в конце стационарного лечения;

*-изменение показателей внутри группы при поступлении и в конце стационарного лечения горизонтальной линии статистически достоверно ($p < 0,05$).

**Взаимосвязь изменения показателей гемореологии с характером лечения
в периоперационном периоде при непрямо́й реваскуляризации (χ^2 ; p; r)**

Показатели	Группы исследования	Контрольная группа n=66	Основная группа n=69	
Деформабельность эритроцитов	повышена	28	53	$\chi^2=16,621$ p<0.001 r=0,5
	без изменения	38	16	
Фактор фон Виллебранда	уменьшен	24	44	$\chi^2=10,134$ p <0,01 r=0,4
	без изменения	42	25	
Тромбо-лейкоцитарные агрегаты	обнаружен	41	17	$\chi^2=19,341$ p <0,001 r = 0,6
	не обнаружен	25	52	

Примечание. Контрольная группа - проведение стандартной терапии; Основная группа - проведение стандартной терапии + внутривенное лазерное облучение крови.

Для каждого параметра вычисляли коэффициент корреляции (r) и критерию согласия Пирсона (χ^2) при уровне доверительной вероятности P=0,95 (p<0,05). В основной группе получены следующие данные: для ДЭ, ФВ и ТЛА соответственно r = 0,5, $\chi^2 = 16,621$, p<0,001; r = 0,4, $\chi^2 = 10,134$, p<0,01; r = 0,6, $\chi^2 = 19,341$, p <0,001 (Табл.4).

Таким образом, связь между показателями ДЭ, ФВ и ТЛА в основной группе и характером лечения в периоперационном периоде при непрямо́й реваскуляризации статистически значима, имеется средняя корреляционная связь.

У больных с ОТ в стадии КИ выявлены гиперкоагуляция и ухудшение гемореологии, причем более выраженное нарушение отмечено у больных с поражением артерий бедренно-подколенного, подколенно-берцового сегментов артерий и с тяжелыми сопутствующими патологиями. Изменения системы гемостаза и гемореологии у больных облитерирующими заболеваниями артерий и критической ишемией нижних конечностей и результаты коррекции этих нарушений были идентичны с изменениями этих показателей, выявленные при исследованиях других авторов [3,13,14,16]. Активация прокоагуляционного и угнетение антикоагулянтного звена гемостаза, ухудшение реологического статуса, нарушение других параметров гомеостаза крови сопровождается прогрессированием облитерирующего процесса в артериях, усугублением степени ишемии в результате нарушения микроциркуляции [3,10,11], которые приводят к развитию осложнений в мягких тканях в виде некроза. Применение ВЛОК в периоперационном периоде при непрямо́й реваскуляризации у больных с ОТ в стадии КИ достоверно нивелирует показатели гемостаза и гемореологии [1,3,4,5,6]. Сбалансирование прокоагулянтного и антикоагулянтного звена гемостаза, положительная динамика в гемореологии способствуют увеличению числа функционирующих сосудов микроциркуляторного русла [15], улучшению перфузии тканей и нарастанию кислородного снабжения тканей в ишемизированной конечности.

Выводы. 1. Использование ВЛОК в периоперационном периоде при непрямо́й реваскуляризации для коррекции показателей гемостаза и гемореологии у больных с ОТ в стадии КИНК является патогенетически обоснованным.

2. Достоверное нивелирование показателей гемостаза и гемореологии, наличие корреляционной связи между изменениями изученных параметров и фактором, влияющий на них, позволяют рекомендовать динамику этих показателей как объективную критерию эффективности коррекции у больных с ОТ в стадии КИ.

Konflict of interests

The autores state that this work, its theme, subject and content do not affect competing interests

References

1. Agayev B.A., Kosayev J.V., Namazov I.L., Budagov I.K. Possibilities of non-drug correction of hemostasis and hemoreology before and after reconstructive operations in patients with critical ischemia of the lower extremities // Laser medicine, 2014.-Volume 18, issue 4.-p.13.[In Russ.]
2. Azizov G.A., Kozlov V.I. Intravenous laser irradiation of blood in the complex treatment of diseases of the vessels of the lower extremities // Manual for doctors. M.: NPLC "Technics". 2003.-23 s. [In Russ.]
3. Drojkin E.V., Katelnitsky I.I., Nikitina Y.V. et al. Features of hemocoagulation disorders in patients with critical ischemia syndrome of the lower extremities against the background of diabetes mellitus / Bulletin of the National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov. 2018, Volume 13, No. 1, pp.49-52.[In Russ.]
4. Kosayev J.V., Rahmani S.A., Namazov I.L., Budagov I.K. Non-drug correction of lipid metabolism and hemorheology in patients with obliterating atherosclerosis with critical ischemia of the lower extremities // Bulletin of Surgery of Kazakhstan, 2013.- No4.-p 11-13. [In Russ.]
5. Kosayev J.V., Hasanov I.A., Abushov N.S., Taghi-zade G.T. Possibilities of correction of hemostasis and hemorheology using intravenous laser irradiation and cytokine therapy in the perioperative

period with indirect revascularization in patients with critical ischemia of the lower extremities // Laser medicine.-2020.-No 2-3.- p.45-53.[In Russ.].

6. Kosayev J.V. Non-drug correction of hemorheology in patients with critical ischemia of the lower extremities after indirect revascularization operations. 5th International Forum of Anticoagulant + Anti-Aggregant Therapy (FACEplus), Moscow, March 18-21. Collection of abstracts // Russian Journal of Cardiology.-2020;25, additional issue (March).doi10.15829.1560-4071-2020-sl. S.7-8.[In Russ.].

7. Kosayev J.V., Hasanov I.A. Changes in hemostasis and the possibility of non-drug correction in patients with critical ischemia of the lower extremities with distal steno-occlusion of the arteries // Collection of abstracts "Forum of antithrombotic therapy with international participation.9-11 September 2021., Moscow // Russian Journal of Cardiology.-2021; 26(8, additional issue (September).- p.8. [In Russ.].

8. Lazarenko V.A., Bobrovskaya E.A., Belshkov L.N. Dynamics of lipid profile and hemoreology in patients with obliterating atherosclerosis of the arteries of the lower extremities at the stages of pre- and postoperative period // Archive of Internal Medicine.2019, Volume 9, No 3.s.206-212. DOI:10.20514/2226-6704-2019-9-3-206-212. [In Russ.].

9. National recommendations for the diagnosis and treatment of diseases of the arteries of the lower extremities // Angiology and vascular surgery (Appendix No. 2).-2019.-T.25.-No 2.-110 p. .In Russ.].

10. Petukhov E.B., Kuznetsov M.R., Fedin A.I. et al. Hemorheological problems in chronic arterial insufficiency of the lower extremities // Angiology and vascular surgery. - 2009. - №2. T.15. - S.13-18. [In Russ.].

11. Svetlikov A.V. Sapelkin S.V., Ishpulaeva L.E., Gorbunov G.N. Antirhombotic therapy in patients with peripheral artery disease // Angiology and vascular surgery.2018.-Vol.24, No 3.- p.13-17. [In Russ.].

12. Yunkerov V.I., Grigoriev S.G., Rezvantsev M.V. Mathematical and statistical processing of medical research data. St. Petersburg, VmedA, 2011, 318 p. [In Russ.].

13. Abushov N.S.,Zakirjaye E.J., Tagizade G.T. et al. Dynamics of hemostasis parametres in patients with thrombangiitis obliterans and critical lower limb ischemia at application of ozonized autohemotransfusion. 21st Eurochap of International Union National Congress of SIDV,Rome, September 28-October 1,2013.Intertational Angiology, Vol.31.-P.20.

14. Hussain M.A., Al-Omran M., Creager M.A. Antithrombotic Therapy for periferal Artery Disease: Recent Advances//J.Av.Coll. Cardiol.-2018.-Vol.78,№ 21.-P.2450-2467.

15. Kosayev J.V.,Hasanov I.A. Soft tissues regional blood flow and microvasculature upon different perioperative treatment strategies folloving indirect revascularization in patients wits critical lower limb ischemia, causedby occlusion of distal arteries//Journal of life sciences and biomedicine.-2020.-2(75).-№ 1.-pp.59-66.

16. Kalinin R.E.,Suchov I.A., Mjavanadze N.D.,Klimentova E.A.,Zhurina O.N., Isakov S.A. Intrinsic coagulation cascade factors and hemostatic markers of endothelial dysfunction in patients with peripheral artery disease// Surgery News, 2018 Sep-Oct; Vol.26, No 5, pp.547-554.

17. [http://medstatistic.ru/calculators/calchit.\(07.XI.2021\)](http://medstatistic.ru/calculators/calchit.(07.XI.2021))